

Рена Мамедова

член-корреспондент НАН Азербайджана,
доктор искусствоведения, профессор
Институт архитектуры и искусства НАН

УДК 78.03

ГЕЙДАР АЛИЕВ И ЕДИНСТВО ТЮРКСКОГО МИРА

Аннотация: В данной статье речь идет о деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, открывшего пути навстречу тюркскому миру. Именно благодаря титанической работе и великим идеям в сфере взаимоотношений Азербайджана с тюркоязычными государствами в гуманитарной науке сформировались важные исследовательские направления. Например, статус самостоятельного направления музыкальной тюркологии способствует поискам общего генофонда тюркских народов.

Ключевые слова: тюркология, музыка, культура, этнос, нация.

Одним из приоритетов государственной деятельности Общенационального лидера азербайджанского народа великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева было сотрудничество и дружба с тюркоязычными странами и народами.

Начну с цитаты – со слов, произнесённых великим Гейдаром Алиевым в речи на торжествах, посвящённых 75-летию Турецкой Республики: «Связи Турции и Азербайджана имеют древнюю и богатую историю, эти связи – дружественные, братские связи. Источник их – это наши совместные исторические корни, наша принадлежность к единому корню, единство нашего языка, религии, традиций». Гейдар Алиев неоднократно подчёркивал в своих выступлениях, что «Азербайджан и Турция – это одна нация, два государства». Такого рода политический курс Гейдара Алиева сыграл огромную роль во взаимосвязях Азербайджана с тюркоязычными государствами. Именно в результате его титанической деятельности был осуществлён «прорыв» в тюркский мир. И это обусловило рождение многих значительных и интересных явлений в азербайджанской науке. Речь идёт о музыкальной тюркологии, о новом направлении в азербайджанском музыкознании, основной целью которого является изучение тюркских корней национальной музыкальной культуры.

Тюркская музыкальная культура прошла большой исторический путь развития, отмеченный на каждом его витке тесными межрегиональными контактами. Сегодня изучение истории

взаимосвязей в контексте широкого спектра проблем исторического, этнографического, культурного характера представляет несомненный интерес. Многочисленные тюркоязычные народы и народности Ближнего и Среднего Востока создали удивительно самобытные и оригинальные стилевые пласты, пополнив сокровищницу мировой культуры. Так сложилось, что в силу многих объективных исторических, географических, социально экономических, наконец, этногенетических факторов все они наделены обилием сходных, родственных черт.

Важно подчеркнуть, что изучение музыкальных связей тюркоязычных народов и объяснение генетической основы этих связей способствует не только складыванию представлений о цельности и монолитности тюркской музыкальной системы, но и позволяет полнее характеризовать отдельные ее компоненты.

Музыкальная тюркология представляет собой корпус компаративных исследований, ибо сравнительный анализ азербайджанской музыки с музыкой тюркоязычных народов предпринимается с целью реконструкции первоначального музыкального архетипа. Аккультурация в процессе взаимосвязей культуры тюркских народов играла важнейшую роль, ибо определяла векторные параметры. Необходимость культурной рефлексии в современной гуманитарной науке обусловлено, с одной стороны, переосмыслением накопленного опыта, с другой поиском новых концепций, использующих богатейший потенциал мировой науки XX века. И в этом смысле именно сравнительный компаративный анализ обеспечивает многоуровневый анализ художественной культуры.

Изучение азербайджанской музыкальной культуры в аспекте музыкальной тюркологии повернуло ракурс исследований в сторону этнологических аспектов культуры. Методологические вопросы этнологического исследования художественной творчества оказались в центре современного искусствознания в азербайджанской гуманитарной науке. Более того, сравнительные разработки получили статус междисциплинарного уровня знаний. Исследование интегральных основ художественной культуры показало не только правомерность изучения музыкального искусства как источника представлений об этногенезе народа, не только слагаемого национальной идентификации и культурной самобытности, но и изучения универсальных ценностей тюркского мира.

Рассмотрение методологических аспектов истории и теории тюркской музыкальной культуры позволяет выдвинуть идеи, характеризующие культуру тюркских народов как единое целое. На наш взгляд, общее в тюркской музыкальной системе, имеющее постоянный характер воспроизведения закономерностей этой системы, является, вместе с тем, и коренным, генетическим.

Музыкальная тюркология – не частная инициатива, не модное увлечение тюркизмом. Это – стратегический проект, диктуемый процессами глобализации, интеграционными процессами. Музыкальная тюркология – явление транскультурное, ибо вбирает в себя культурный опыт. Музыкальная тюркология возникла как результат диалога культур и сегодня функционирует как органичное целостное явление в контексте азербайджанской гуманитарной науки. Мы стремимся к созданию обобщающей теории, которая была бы актуализирована к определенной группе музыкальных культур, а именно – тюркских музыкальных культур.

В азербайджанском музыкознании азербайджанская народная музыка рассматривается в контексте национального музыкального мышления, т.е. изнутри. Основная задача – вывести ее в тюркский мир и сравнить с тюркской звуковой стихией.

В 1990 году в Институте архитектуры и искусства Национальной Академии наук был создан отдел «Взаимосвязей искусств». В научных исследованиях отдела приоритетом пользуются разработки проблем нового для азербайджанского этномузыкознания направления – музыкальной тюркологии. Основное исследовательское внимание музыкальной тюркологии направлено на поиски генофонда музыки тюркских народов через типологический сравнительный анализ. Надо сказать, что раскрытие первичных пластов музыкальной культуры в контексте сравнительного музыкознания коррелирует с задачами общей теории музыкального языка.

В музыкальной тюркологии синтезировано несколько методов современной науки в изучении народной музыки – сравнительно-типологический, генетический, функциональный. Это обусловлено многими факторами, основным из которых является то, что тюркские корни – мощное слагаемое нашего этносознания.

По проблемам музыкальной тюркологии опубликованы монографии и брошюры, сотни статей, защищены диссертации. В Национальной консерватории несколько лет успешно функционирует специальный курс «Музыкальная тюркология».

Музыкальная тюркология способна ответить на один из фундаментальных вопросов этномузыкознания: какие свойства художественной выразительности музыкального языка азербайджанской музыки обусловили сохранность ее на протяжении многих веков.

Сравнительный анализ музыки тюркских народов имеет принципиальный характер, ибо речь идет о сходстве родственных культур, сходстве, генетически обусловленном.

Значение сравнительного метода в исследовании тюркской культуры не вызывает сомнения. Возможности и перспективы,

открываемые сравнительным методом в этом направлении, практически не реализованы, ибо исследования ограничиваются преимущественно сопоставлением значительно более частных моментов. Здесь подчеркнем, что изучение процессов взаимодействия и взаимовлияния разнонациональных культур, входящих в структуру тюркского мира, влечет за собой последовательное и обязательное использование данного метода, а также его совершенствование, сопровождающиеся выявлением новых, еще не раскрытых его граней, выдвижением все более сложных и актуальных задач. Но главное заключено в том, что исследователь может получить не какой-либо один результат, а целую систему научных данных, куда входят и сведения о различии сопоставляемых явлений.

Народное творчество тюркского мира включает в себе родственные параметры, проявляющиеся прежде всего на срезе генетических пластов.

Основным вектором в концепции великого сына азербайджанского народа было направление на укрепление взаимосвязей с тюркским миром. Тюркоязычные народы внесли огромный вклад в развитие мировой цивилизации, а в условиях современности выступают достойными наследниками своей культуры.

Литература:

1. <http://president.az<view>org>
2. heydar-aliyev-fondation.org
3. Heydər Əliyev Azərbaycan incəsənətinin hamısı kimi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri”: VIII Beynəlxalq elmi konfransının materialları, 4-5 may, Bakı, 2017, s. 359-361.
4. Мамедова Р. Очерки по этномузыкологии. Баку, Авропа, 2015, 105 с.

R. Mammadova

Heydar Aliyev and unity of Turkic culture

Key words: turkology, music, culture, ethnos, nation.

In this article the speech is about activity of national leader of Azerbaijan people Heydar Aliyev who opened the ways to meet turkic world. Namely owing to titanic work and great ideas in the sphere of intercommunications of Azerbaijan with Turkish speaking states in humanity science formed important researching directions. For example, the status of independent direction, musical turkology promotes searches of general genofond of turkic peoples.

R. Məmmədova

Heydər Əliyev və türk mədəniyyətinin vəhdəti

Açar sözlər: türkologiya, musiqi, mədəniyyət, etnos, millət.

Bu məqalədə söhbət Azərbaycan xalqının ümummilli rəhbəri Heydər Əliyevin fəaliyyəti barədə gedir. Məhz əzəmətli əmək və türkdilli xalqlarla humanitar elm sahəsində əmələ gəlmiş mühüm tədqiqat istiqamətləri sayəsində qarşılıqlı əlaqələr yetkinləşmişdir. Belə ki, məsələn, müstəqil istiqamət statusu meydana gəlmiş musiqili türkologiya ümumi axtarışlar türk xalqlarının genofondu səbəb olmuşdur.